

IMPACTO DA QUALIDADE NA SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES¹

 Bruno A.P. Dala²

Recibo: 09.06.2023
Aceito: 12.06.2023
Publicado: 21.07.2023

Resumo. Este artigo tem como objetivo analisar o impacto da qualidade do serviço na satisfação e fidelização dos clientes do serviço Zap/Fibra em Luanda. A abordagem da pesquisa foi quantitativa e exploratório-descritiva, com uma amostra de 100 participantes. Para coleta de dados, foi utilizado um questionário com 30 questões, baseado na Escala SERVPERF de Cronin e Taylor (1991), no Modelo de Oliver (1997) e Costa (2014), que foi adaptado de acordo com a nossa realidade. Os dados foram processados nos softwares SPSS v.26 e RStudio v.4.2.2. “Os principais resultados mostraram que existem correlações significativas entre a qualidade do serviço, a satisfação e lealdade do cliente, mostrando que os factores de qualidade que mais impactam a satisfação são “confiabilidade”, segurança”, empatia, enquanto os fatores de qualidade que mais influenciam a lealdade são a segurança, confiabilidade e satisfação. Em relação às variáveis sociodemográficas, não há diferenças entre qualidade, satisfação e lealdade quanto ao sexo, variando quanto ao tempo de uso do serviço, grau de escolaridade e idade. A pesquisa concluiu que a maioria dos clientes reconhecem a qualidade da Zap /Fibra, sentem-se satisfeitos com o serviço e demonstram alta tendência de recomendação ao serviço, porém não negligenciam a possibilidade de comprar ou experimentar o serviço da concorrência, apresentando baixo índice de comunicação com o público externo que resulta em baixa empatia e baixa percepção dos interesses dos clientes.

Palavras-chave: Qualidade, Satisfação, Lealdade.

IMPACT OF QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY

Abstract. This article aims to analyze the impact of service quality on the satisfaction and loyalty of Zap/Fibra service customers in Luanda. The research approach was quantitative and exploratory-descriptive, with a sample of 100 participants. For data collection, a questionnaire with 30 questions was used, based on the SERVPERF Scale by Cronin and Taylor (1991), in the Model by Oliver (1997) and Costa (2014), which was adapted according to our reality. Data were processed using SPSS v.26 and RStudio v.4.2.2 software. The main results showed that there are significant correlations between service quality and customer satisfaction and loyalty, showing that the quality factors that most impact satisfaction are "reliability", security", empathy, while the quality factors that most influence loyalty are safety, reliability and satisfaction. Regarding sociodemographic variables, there are no differences between quality, satisfaction and loyalty in terms of gender, varying in terms of time using the service, level of education and age. The research concluded that the majority of customers recognize the quality of Zap / Fibra, feel satisfied with the service and demonstrate a high tendency to recommend the service, but do not neglect the possibility of buying or trying the service of the competition, presenting a low level of communication with the external public that results in low empathy and low perception of the customers' interests.

Keywords: Quality, Satisfaction, Loyalty.

IMPACTO DE LA CALIDAD EN LA SATISFACCIÓN Y LEALTAD DEL CLIENTE

Resumen. Este artículo tiene como objetivo analizar el impacto de la calidad del servicio en la satisfacción y lealtad de los clientes del servicio Zap/Fibra en Luanda. El enfoque de investigación fue cuantitativo y exploratorio-descriptivo, con una muestra de 100 participantes. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario de 30 preguntas, basado en la Escala SERVPERF de Cronin y Taylor (1991), en el Modelo de Oliver (1997) y Costa (2014), el cual fue adaptado de acuerdo a nuestra realidad. Los datos se procesaron con los softwares SPSS v.26 y RStudio v.4.2.2. Los principales resultados mostraron que existen correlaciones significativas entre la calidad del servicio y la satisfacción y lealtad del cliente, mostrando que los factores de calidad que más impactan en la satisfacción son “confiabilidad”, seguridad, empatía, mientras que los factores de calidad que más influyen en la lealtad son seguridad, confiabilidad y satisfacción. En cuanto a las variables sociodemográficas, no existen diferencias entre calidad, satisfacción y lealtad en función del género, variando en función del tiempo de uso del servicio, nivel de estudios y edad. La investigación concluyó que la mayoría de los clientes reconocen la calidad de Zap/ Fibra, se sienten satisfechos con el servicio y demuestran alta tendencia a recomendar el servicio, pero no descuidan la posibilidad de comprar o probar el servicio de la competencia, presentando un bajo nivel de comunicación con el público externo que se traduce en baja empatía y baja percepción de los intereses de los clientes.

Palabras clave: Calidad, Satisfacción, Lealtad.

¹DOI: 10.5281/zenodo.8172552

²Licenciado em Psicologia Social. Mestre em Marketing e Publicidade, Luanda-Angola. Email: bruno.apolinario.pintobruno.apolinario.pinto@gmail.com

Introdução

A qualidade do serviço é um processo intangível que envolve no mínimo um vendedor e um cliente que acrescenta valor a esse serviço e tem como objetivo principal satisfazer e fidelizar o cliente (Nobrega, 1997; Paulo & Martins, 2013; Bernardo, 2009; Kotler e Armstrong, 2015).

A concepção de qualidade ocorreu em quatro eras: da inspeção, do controlo estatístico da qualidade, da garantia da qualidade e do gerenciamento estratégico da qualidade.

Apesar da qualidade ser um processo complexo, realizado ao longo da história do homem, propriamente aquele que praticava o artesanato, teve a sua expansão nos EUA com o surgimento da Teoria de Taylor, numa época de guerra. Todavia, a qualidade como conhecemos hoje teve o seu apogeu com os Japoneses, a "busca da qualidade Total" (Frota, 2008).

O Marketing se foca na qualidade percebida pelo cliente, acredita-se que o mais importa é a qualidade vista na óptica do cliente. Assim, a qualidade pode variar de acordo com a percepção de cada cliente ou grupo. Quanto à qualidade do serviço prestado, deve estar entre o mínimo exigido e o serviço desejado pelo cliente, se exceder o serviço desejado pelo cliente melhor será para a organização. Se o serviço ofertado não atingir a expectativa do sujeito é um risco para a empresa.

Quando as características do produto estão de acordo com as características solicitadas pelo cliente surge a satisfação que é o sentimento positivo do cliente em relação à oferta, isto é, resultado ou resposta de prazer com base nas características ou comparações de um serviço com as expectativas e experiências vividas. A satisfação desperta um compromisso por parte do cliente em manter o relacionamento com a marca ou com a empresa de forma contínua que é chamado de fidelidade. A qualidade de um serviço ou produto só pode ser alcançada com o bom planeamento de marketing que leva em conta o comportamento do consumidor, pois, quando assim é feito, cria productos de qualidade, clientes satisfeitos e fidelizados.

Ter clientes fiéis é bastante lucrativo para qualquer empresa, pois clientes fiéis tendem a comprar mais na empresa do que novos clientes. Todavia, a fidelização por ser mais importante numa empresa também se torna mais difícil de alcançá-lo, ou seja, é mais fácil conseguir clientes novos. Para compreender melhor o assunto, elaborou-se este trabalho com o objectivo de estabelecer uma relação entre qualidade do serviço, satisfação e fidelização demonstrada pelos clientes dos serviços da Zap/fibra.

A nossa pesquisa incide sobre a empresa Zap/fibra que actualmente tem o melhor serviço de internet (1.000.000 de usuários) é tida como a empresa com um atendimento diferenciado, porém não está isenta de críticas quanto à morosidade em apresentar soluções para os problemas demonstrados pelos seus clientes. Sendo assim, nos propusemos a analisar o impacto que a qualidade do serviço na satisfação e fidelização dos clientes do serviço da Zap/Fibra em Luanda.

Principais percursos da qualidade

Os principais percursos do estudo sobre a qualidade foram: Walter Shewhart, Edwards Deming, Joseph Juran, Armand Feigenbaum, Philip Crosby, Kaoru Ishikawa, Genichi Taguchi e David Garvin (Silva & Machado, 2011; Anzanello, 2011).

Walter A. Shewhart, engenheiro americano, doutor em física, os seus principais contributos na qualidade, basearam-se no "ambiente empresarial", contribuições que fez com que obtivesse o título de pai da qualidade.

Outro precursor da qualidade foi William Edwards Deming, que nasceu nos Estados Unidos da América em 1900, graduado em engenharia eléctrica, mestre e doutorado em física e Matemática. Foi enviado para o Japão pelo governo dos EUA em 1951. "Considerado o pai do controle da qualidade no Japão". William Edwards Deming defendia que a "qualidade e a produtividade aumentavam à medida que a variabilidade diminuía". Utilizou a estatística para medir e controlar

estas variabilidades. Suas contribuições fizeram com que o Japão fosse reconhecido como um país que fabrica "productos de alta qualidade" (Silva & Machado, 2011; Anzanello, 2011).

Joseph M. Juran foi um Romeno, nascido em 1904, formado em Engenharia e Direito. Foi para os Estados Unidos em 1912. Segundo Juran (1966), as empresas devem procurar padronizar as actividades de acordo com o plano pré-estabelecido, procurando antecipar falhas e surpresas não agradáveis. Juran no seu livro intitulado "Quality control handbook", (Manual de controle da qualidade) defende que a gestão objectiva "alcança um melhor desempenho" e, por isso, as organizações devem fazer um planeamento de qualidade. Enfatiza ainda a formação do pessoal e o acompanhamento de todas as fases de concepção do producto. Juran acreditava que o processo de planeamento da qualidade ocorre em três etapas: "planeamento, controle e melhoria".

Temos ainda Philip B. Crosby, que de acordo com Silva e Machado (2011) e Anzanello (2011), nasceu em 1962, formou-se em engenharia e, em 1957, publica o "programa zero defeito". Defende que "qualidade não é passível de comparações e não existe nem alta nem baixa qualidade". Para ele, um producto pode ter um bom desenho, ser aparentemente bom, mas não ir de acordo com as expectativas do cliente.

Enquanto isso, Armand Feigenbaum, foi o primeiro autor a estudar sistematicamente a qualidade, por isso considerado o pai do controlo pela Qualidade Total. Feigenbaum defende no seu livro "Total Quality Control" que a Qualidade deve preocupar todos os colaboradores e estar presente em todos os processos da organização.

Já no Japão, Genichi Taguchi, nascido em 1924, formou-se em engenharia e estatística. Estudo a qualidade no ponto de vista social, acreditava que "a qualidade de um producto corresponde ao mínimo de perda que o producto confere à sociedade". Ainda no Japão, Kaoru Ishikawa, químico de formação, iniciou o movimento CQWC – Company Wide Quality Control (Controle Total da Qualidade para Toda Empresa) e elaborou alguns instrumentos de controlo da qualidade, nomeadamente: os histogramas, folhas de controlo, diagramas de causa efeito, etc (Silva & Machado, 2011; Anzanello, 2011).

Actualmente, o pesquisador mais proeminente na questão de qualidade é David A. Garvin, por trazer em seu livro "Managing Quality" (Gerenciando a Qualidade) contribuições significativas para o desenvolvimento e consolidação da dimensão estratégica da qualidade.

Teorias

Neste tópico, falaremos sobre três principais teorias sobre a qualidade. A primeira teoria é a Teoria da Qualidade Percebida de Grönroos. Ela é comportamental e baseia os seus estudos no modo como o cliente percebe um serviço disponibilizado. Nesta teoria, o que importa é a qualidade na óptica do cliente, pois a qualidade pode variar de acordo com a percepção de cada cliente.

Grönroos sugere uma teoria que se foca não apenas no producto ou serviço em si, mas no cliente, na forma como ele percebe este producto ou serviço. Para este autor, a "qualidade percebida" é o resultado entre qualidade suposta e a qualidade "desfrutada", sendo este conceito de qualidade funcional e não estática (Grönroos, 2006; Grönroos, 1984).

Esta teoria defende que a qualidade esperada, ou seja, as expectativas do consumidor são alimentadas por diversos factores como: a quantidade de vendas, os desejos e necessidades do consumidor, as campanhas de marketing, o boca-boca positivo e a imagem da organização (Faria, 2017). Ela procura analisar e responder as seguintes questões: 1ª (How?) Como um determinado serviço prestado é "percebido" pelo cliente? 2ª (What?) O que ou quais variáveis afectam estes serviços prestados?

A seguir temos a escala SERVQUAL que é um instrumento de medição da qualidade percebida pelo cliente do serviço prestado e foi desenvolvida pelos pesquisadores americanos Parasuraman, Zeithami e Berry no ano de 1988. Também é denominado como Modelo de 5 Gaps ou

lacunas. Segundo este modelo, o cliente julga um determinado serviço ou produto, com base em cinco dimensões da qualidade que são: 1-Confiabilidade; 2-Presteza; 3-Segurança; 4-Empatia; 5-Aspectos Tangíveis.

A GAP1 está na expectativa real do consumidor e na concepção que a gerência tem dessa expectativa; A Gap2 diz respeito à dificuldade que há entre a tradução da expectativa do cliente em normas e as orientações por parte da gerência; A Gap3 é a lacuna que existe entre as normas e especificações e o serviço prestado; a Gap4 encontra-se entre o serviço prestado e a comunicação fornecida e, por último, e, mais importante, é a Gap5 é a lacuna que há entre o serviço prestado e o recebido (Faria, 2017).

Uma das críticas dirigida para este modelo é pelo facto de exigir a medição de “dois momentos na recolha de dados”, tornando-o mais demoroso e “dispendioso” e, ainda, por avaliar a qualidade de acordo com a escala de “valores” podendo gerar problemas no que respeita à “fiabilidade e validade” (Faria, 2017; Oliveira, 2021).

Procurando melhorar o modelo SERVQUAL, Cronin e Taylor, em 1992, desenvolveram um modelo denominado SERVPERF, mais simples e mais objectivo que a SERVQUAL. O modelo SERVPERF é baseado exclusivamente na valorização das percepções do cliente em relação ao serviço excluindo às expectativas.

Segundo Junior (2010), o modelo SERVPERF relacionam “qualidade e satisfação” com tendências de compras, pois a qualidade faz surgir a satisfação no cliente e, por conseguinte, a satisfação influencia as “intenções de compras”. Comparando com a SERVQUAL uma das vantagens da escala SERVPERF é que ela leva menos tempo para ser administrado, devido a quantidade de questões que dela fazem parte, e, também a interpretação e análise são mais fáceis de serem feitas.

O modelo SERVPERF contém 22 indicadores apresentados sobre uma escala de Likert e nela é medida a variação de cada valor médio, variando do índice 1 “discordo totalmente” até 5 “concordo totalmente” (Faria, 2017). Ela tem também cinco dimensões (tangíveis, confiabilidade, presteza, segurança e empatia). A escala SERVPERF também foi passível de críticas, uma delas surge a partir do conceito de expectativa que chega a ser ambígua. Outra crítica é que ela não mede a qualidade do serviço dentro da organização, medindo apenas a partir do ponto de vista do cliente (Faria, 2017).

Satisfação e fidelização

A satisfação é definida como uma sensação, sentimento, resultado ou resposta de prazer, desapontamento ou desilusão de acordo com o desempenho, características ou comparação de um produto ou serviço com as expectativas e experiências vividas pelo cliente. Enquanto isso, o seu oposto é a insatisfação.

A insatisfação é manifestada em três modos: 1-Arrependimento, 2-pesar, 3-desgosto (Couto & Couto, 2014; Souza, 2014; Oliveira, 2021).

Para medir a satisfação, a empresa deve, em primeiro lugar, buscar informações sobre o cliente, suas necessidades e desejos. Assim sendo, é importante fazer as seguintes questões: o que querem? O que buscam? E o que esperam? E, em seguida, a empresa deve supervisionar se as “características do produto” vão de acordo com as solicitadas pelo cliente.

Absorver o máximo de informação possível do cliente para ver onde está a lacuna e se a expectativa sofreu alteração é muito importante (Souza, 2014).

A escala de Oliver é uma escala que mede a satisfação, fundamentado na escala tipo de Likert, uma escala que envolve 5 (cinco) alternativas tais como: discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente e concordo totalmente (Couto & Couto, 2014). A

escala de Oliver foi elaborada, a princípio, para as concessionárias de automóveis, mas a mesma pode ser adaptada para o estudo de compra de diversos productos ou prestações de diversos serviços. Para medir também a satisfação dos clientes, as empresas podem recorrer às pesquisas de satisfação, trabalhar com grupos e incluir grupos de consulta na sua lista estratégica.

Fidelização

A palavra Lealdade vem do inglês “loyalty”, definida como o compromisso, disposição do cliente em manter as compras ou o relacionamento com a marca, loja ou fornecedor de forma consistente, regular ou contínua (Oliveira, 2021; Souza, 2014).

A fidelização de clientes é a capacidade que a empresa tem de reter os clientes, mantendo um relacionamento duradouro, fazendo com que esses comprem continuamente na empresa. Ou seja, podemos ser clientes e não sermos fiéis, pois consumidores fiéis são defensores da marca e indicam - na aos terceiros. Somente clientes muito satisfeitos apresentam alto índice de recompra e propensão à boca-a-boca positivo da empresa.

Segundo Oliver (1999), a formação da lealdade dá-se em quatro fases: cognitiva, afectiva, conativa e de acção (Citado por Souza, 2014). Assim, para medir a lealdade de um cliente, os estudos devem basear-se em aspectos atitudinais e comportamentais do cliente. Nessa ordem de ideias, Kotler e Keller (2006), acrescentam que “a lealdade não pode ser avaliada pela repetição da compra, mas pela atitude do consumidor em relação ao producto, serviço ou à empresa que os oferece” (Citado por Souza, 2014).

Um das questões frequentes ao medir a lealdade de um cliente é a disposição de recomendar o serviço: “Você recomendaria este producto ou serviço a um amigo?”. Mas essa recomendação por parte do cliente só é possível se ele for bem atendido e se as outras áreas contribuírem para a boa experiência de compra.

Estudos realizados sobre a qualidade, satisfação e fidelização

Tabela 1: Estudos sobre qualidade, satisfação e fidelização.

<i>Autor-País</i>	<i>Tema</i>	<i>Objectivo</i>	<i>Conclusão</i>
<i>Souza (2014) Brasil</i>	<i>A relação entre a satisfação e a lealdade do cliente nos serviços da assistência técnica de uma concessionária de automóveis</i>	<i>Analisar relação entre a satisfação e a lealdade dos clientes</i>	<i>Um atendimento que corresponda à satisfação do cliente implica em uma identificação da lealdade do cliente. Por outro lado, a lealdade ajuda na escolha dos serviços e na percepção da satisfação, independentemente do tipo de cliente.</i>
<i>Freitas (2015) Portugal</i>	<i>A qualidade de serviço na satisfação e fidelização de clientes: o caso de uma microempresa</i>	<i>Avaliar o impacto da qualidade de serviço para a satisfação dos clientes, e os seus contributos para a sua fidelização.</i>	<i>A satisfação dos clientes não é o único fidelizador dos clientes naquele sector, onde a empresa se insere e que a empresa de acordo com o modelo SERVQUAL não apresenta um serviço plenamente satisfatório, porém manifesta um nível elevado de fidelização dos clientes.</i>
<i>Faria (2017) Portugal</i>	<i>Qualidade no Atendimento ao Cliente: Impacto na Satisfação</i>	<i>Analisar em que medida a qualidade do atendimento afeta a satisfação.</i>	<i>Para melhorar o atendimento e, por conseguinte, a satisfação, a TAP deve procurar gerir melhor as reclamações e cumprir o horário de embarque e decolagem.</i>

Matacano e Flores (2019) Angola	Modelos para avaliar a qualidade dos serviços. Uso do modelo SERVQUAL no operador Unitel, Huambo	Analisar a qualidade dos serviços da operadora de telefonia Unitel na província Huambo.	A empresa de telefonia móvel celular UNITEL, tem uma avaliação "positiva" dos seus serviços por parte dos seus clientes e executivos, mas para que essa qualidade afecta significativamente a satisfação dos clientes deve existir "manutenção da liderança" e "reforço no posicionamento".
------------------------------------	--	---	---

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Métodos

O presente estudo utilizou a pesquisa quantitativa que segundo Prodanov e Freitas (2013), consideram que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Quanto aos objectivos, a presente pesquisa é exploratória e descritiva, que de acordo com Prodanov e Freitas (2013) ressaltam que “as pesquisas descritivas são, juntamente com as pesquisas exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a actuação prática” como é o caso.

Para a recolha de dados, elaboramos um inquérito de questionário com perguntas fechadas e de múltipla escolha que foi convertido em formato digital (*Microsoft Forms*) e distribuído por meio de um *link* via *internet*. O questionário foi aplicado para a obtenção de dados relacionados à qualidade do serviço, satisfação e fidelização, bem como as variáveis sociodemográficas.

Os dados, uma vez recolhidos, foram codificados e, posteriormente, transformados em tabelas e gráficos, o que permitiu a uma análise quantitativa através dos programas IBM SPSS Statistic (*Statistical Package for Social Sciences* - Pacote Estatístico para as Ciências Sociais) versão 26 para realizar as correlações, Software RStudio v.4.2.2 para apresentação exploratória em forma de gráficos resumidos e a plataforma *Microsoft Forms*, para a elaboração do formulário digital.

Resultados e discussão

Caracterização da amostra

A nossa amostra foi composta por 100 indivíduos, teve variáveis sociodemográficas, idade, o gênero, o nível de escolaridade e o tempo de uso de internet.

Quadro 1: Distribuição da amostra pelas Variáveis sociodemográficas.

Variáveis sociodemográficas	Frequência	Porcentagem
Género	Masculino	55
	Feminino	45
Total		100
Idade	18-20 Anos	29
	21-30 Anos	17
	31-40 Anos	44
	41-55 Anos	10
	+55 Anos	0
Total		100
Nível de escolaridade	Primário	2
	Secundário	32
	Licenciatura	56
	Mestrado	10
	Doutoramento	0
Total		100
Tempo de uso do serviço	0 mês a 3 Mês	9
	3 meses a 6 Meses	2

	6 meses a 1 Ano	15
	Acima de 1 Ano	74
Total		100

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Como se pode verificar na Tabela 5, os inquiridos foram maioritariamente do gênero masculino correspondendo a 55% do total, sendo que, o gênero feminino contou com 45% de respondentes. A maior parte dos respondentes, isto é, 44%, estão na faixa dos 31 a 40 anos de idade, seguido por 29% que estão na faixa etária de 18 a 20 anos de idade, 17% na faixa etária dos 21 a 30 anos e, somente, 10% dos inquiridos têm a idade entre 41 a 55 anos de idade.

Quanto ao grau de ensino, verifica-se que a maioria parte dos respondentes, isto é, 56% possuem a licenciatura e 32% o ensino médio ou secundário. De acordo ao tempo de utilização do serviço de internet, 74% utilizam o serviço há mais de um ano, 15% há seis meses. Vê-se que pelo seu nível académico e tempo de uso dos serviços, a amostra consegue perceber as questões a que foram submetidos.

Resultados

Tabela 2: Resultado do Alfa de Cronbach.

Dimensões	Estatísticas de confiabilidade	
	Alfa de Cronbach	N de itens
Qualidade	0,900	13
Satisfação	0,782	8
Fidelização	0,678	4
Escala (Total)	,918	25

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

O Alfa de Cronbach de medir consistência ou coerência de uma determinada escala, serve para medir o quão confiável é uma escala, “testes psicométricos” diante de um conjunto de “respondentes” (Sousa, 2017). De acordo com a Tabela 6, o Alfa de Cronbach foi de 0,9 para os 25 itens, decidiu-se também analisar cada dimensão da escala sendo 0,9 para qualidade (13 itens), 0,8 para satisfação (8 itens) e 0,7 para fidelização (4 itens), sendo assim, a escala passou no teste e mostrou ter consistência.

Factores que influenciam a qualidade, a satisfação e a fidelização

Quadro 2: Teste de KMO e Bartlett.

Teste de KMO e Bartlett		
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.		,886
Teste de esfericidade de Bartlett	Aprox. Qui-quadrado	1726,308
	gl	300
	Sig.	,000

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Segundo Matos e Rodrigues (2019), a análise factorial (AF) é utilizada para investigar os padrões ou relações latentes para um número grande de variáveis e determinar se a informação pode ser resumida a um conjunto menor de factores. O Quadro 2, mostra o valor de KMO (Kaiser-Meyer- Olkin), que mede a adequação da amostra da pesquisa, sendo este igual a 0,88. É um bom valor de p-value do teste de esfericidade de Bartlett, que mede as correlações entre os itens, é

inferior a 0,05. Com estes valores, pode-se dizer que há correlação entre os itens, portanto, podemos continuar com a análise factorial exploratória.

Quadro3: Variância total explicada.

Variância total explicada

Componente	Total	Autovalores iniciais		Somadas de extração de carregamentos ao quadrado			Somadas de rotação de carregamentos ao quadrado		
		% de variância	% cumulativa	Total	% de variância	% cumulativa	Total	% de variância	% cumulativa
1	0,883	43,531	43,531	10,883	43,531	43,531	,881	27,523	27,523
2	,475	9,901	53,432	2,475	9,901	53,432	,841	15,365	42,888
3	,388	5,552	58,984	1,388	5,552	58,984	,759	11,038	53,926
4	,283	5,133	64,117	1,283	5,133	64,117	,733	6,931	60,857
5	,038	4,153	68,270	1,038	4,153	68,270	,578	6,312	67,169
6	,002	4,009	72,279	1,002	4,009	72,279	,278	5,110	72,279
7	808	3,232	75,511						
8	655	2,620	78,131						
9	625	2,500	80,631						
10	587	2,346	82,978						

Método de Extração: análise de Componente Principal.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Para determinar o número de factores possíveis a reter, recorreu-se ao critério de Kaiser, onde é suposto assumir que factores com *Eigenvalues* valores superiores a 1, são os que explicam melhor o construtor. De acordo com a Tabela 9, os itens da escala traduzida, podem ser agrupados em 6 dimensões, entretanto, estes 6 factores explicam cerca de 72,2 % da variabilidade dos dados.

Quadro 4: Matriz dos 6 componentes principais.

Matriz de componente rotativa^a

	Componentes					
	1	2	3	4	5	6
1) Os aparelhos da zap são visualmente atractivos?					,660	
2) Os aparelhos da zap fibra parecem resistentes e duradouros?					,835	
3) Quando há um problema, a zap/fibra mostra interesse sincero em solucionar?		,667				
4) A zap/fibra realiza o serviço no tempo prometido?		,778				
5) A zap/fibra esforça-se para não prestar um serviço com erros?			,568			
6) A zap/fibra informa-lhe, oportunamente, sobre os serviços prestados?		,658			,437	
7) A zap/fibra mostra-se sempre disposta a ajudá-lo?		,544	,529			
8) Os funcionários da zap/fibra transmitem-te segurança?			,805			
9) Você se sente seguro ao pagar um serviço da zap/fibra?	,455	,532				
10) A zap/fibra dá-lhe uma atenção especial?			,610			
11) A zap/fibra está preocupada com os seus interesses?				,670		
12) A zap/fibra tem atendido da melhor forma possível?		,601	,480			
13) Os funcionários da zap/fibra estão sempre disponíveis para atendê-lo?		,635	,471			
14) Este serviço de internet é melhor que já tive.	,770					
15) O serviço de internet da Zap/fibra era o que eu necessitava.	,776					
17) Estou satisfeito com a decisão de ter adquirido o serviço da zap/fibra.	,777					
19) Minha escolha de ter adquirido o serviço de internet da zap/fibra foi a mais acertada.	,831					
20) Se eu pudesse, compraria em outra empresa os serviço de internet.	,673					
21) Eu realmente gostei desse serviço de internet.	,887					
24) Ter comprado o serviço de internet da zap/fibra foi uma ótima escolha.	,765					

25) Estou seguro por ter feito uma boa escolha, ao ter comprado o serviço de internet da zap/fibra.	,816					
27) A internet da zap/fibra, oferece-me mais benefícios do que outras.	,727					
28) No futuro, pretendo continuar a utilizar os serviços da zap/fibra.	,675					
29) Utilizo, e gostaria de utilizar somente a internet da zap/fibra.				,708		
30) Eu recomendo a internet da zap/fibra.						828

Método de Extração: análise de Componente Principal.

Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.

a. Rotação convergida em 10 iterações.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Depois de observar a variância total explicada, é necessário excluir os itens que pouco ou quase nada contribuem para a escala esperado, no caso das questões 16; 18; 22; 23; 26. Segundo Sousa (2017), esses dados são obtidos quando, a matriz dos coeficientes de correlação entre as variáveis observadas e os factores extraídos apresenta um resultado, onde cada variável tem somente um coeficiente de correlação significativo com algum factor e cada factor tem, pelo menos, uma variável com um coeficiente significativo. Na Tabela 11, temos os itens obtidos e os restantes, com valores abaixo de 0,5 foram eliminados. Depois de excluir os factores abaixo do esperado (questões 16, 18, 22, 23, 26), e, em seguida, nomeou - se as dimensões e agrupou - se cada factor com a dimensão na qual obteve maior valor.

Análise exploratória dos dados

Para extrair os gráficos apresentados abaixo, do nosso questionário, baseado na escala Likert (Discordo totalmente, Discordo, Indiferente, Concordo, Concordo Totalmente), recorremos ao software RStudio v.4.2.2 que é um programa desenvolvido para executar comando da linguagem de Programação R, linguagem específica para executar gráficos e cálculos estatísticos.

Gráfico 1: Análise exploratória dos dados.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

O gráfico nos mostra que há uma tendência crescente em recomendar os serviços da zap/fibra em 97%, existe um sentimento de segurança quanto ao processo de pagamento dos serviços de 83%, em contrapartida, quase a metade da amostra não concorda que a Zap/Fibra forneça uma atenção diferenciada aos seus clientes, isto é, 41% (concordo e concordo totalmente) e 44% (indiferente), muitos clientes não acreditam que a Zap/Fibra está preocupada com os interesses dos clientes, isto é, 30% (indiferente) 30% (indiferente). Diante disso, também, quase a metade demonstra arrependimento ao uso dos serviços.

Impacto da qualidade, satisfação e fidelização

O teste de correlação de Spearman é um teste não paramétrico (distribuição não normal) que permite verificar a relação linear de duas variáveis categóricas, isto é, como estas variam simultaneamente (Field, 2009). De acordo com a tabela abaixo, onde constam os dados obtidos das correlações entre as diferentes variáveis: qualidade, satisfação e fidelização, notou-se que, em todas as correlações são superiores a 0,01, ou seja, todas as correlações são significativas, sendo a correlação entre a satisfação e a fidelização mais significativas Sig=0,72.

Quadro 5: Teste de Correlação de Spearman.

		Correlações		
		Qualidade	Satisfação	Fidelização
rô de Spearman	Qualidade	1	,552*	,557**
	Satisfação	,552*	1	,728**
	Fidelização	,557*	,728*	1

** . A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Existe correlação não significativa quanto à fiabilidade e a recomendação do serviço, dando a entender que a fidelização dos clientes está mais relacionada com a capacidade de resposta, segurança e empatia, enquanto que relacionando a qualidade com a satisfação, verifica-se que todas as variáveis da qualidade impactam a satisfação.

Diferença de percepção entre qualidade, satisfação e fidelização reactivamente às variáveis sóciodemográficas.

Quadro 6: Género como variável independente.

Teste U de Mann-Whitney			
	Género	U de Mann-Whitney	P-valor
Qualidade	Masculino	1157,000	,576
	Feminino		
Satisfação	Masculino	1134,000	,471
	Feminino		
Fidelização	Masculino	1025,500	,138
	Feminino		

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

O teste não paramétrico de Mann-Whitney mostrou que a satisfação e a fidelização são iguais para ambos os géneros, masculino e feminino, todavia, a hipótese que foi rejeitada é a questão de que afirma que “A internet da zap/fibra oferece mais benefícios do que outras” ser igual para ambos os géneros.

Tabela 7: Idade como variável independente.

Teste H de Kruskal-Wallis				
	Idade	Qui- quadrado	Gl	P- valor
Qualidade	18 a 20 anos	110,149	3	,578
	21 a 30 anos			
	31 a 40 anos			
	41 a 55 anos			
Satisfação	18 a 20 anos	77,592	3	,171
	21 a 30 anos			
	31 a 40 anos			
	41 a 55 anos			
Fidelização	18 a 20 anos	30,210	3	,691
	21 a 30 anos			
	31 a 40 anos			
	41 a 55 anos			

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

De acordo com a tabela 20, existem correlações significativas entre as variáveis: qualidade, satisfação e fidelização e a idade (dos 1). No caso, quando aumenta a idade, aumenta a percepção da

qualidade, o nível de satisfação e de fidelização. Contudo, a variável zap/fibra dá-lhe uma atenção especial igual, ou seja, não é influenciada pela idade.

Tabela 08: Nível de escolaridade como variável independente.

Teste H de Kruskal-Wallis				
	Nível de Escolaridade	Qui-quadrado	Gl	P-valor
Qualidade	Primário	88,385	3	,540
	Secundário			
	Licenciatura			
	Mestrado			
Satisfação	Primário	70,499	3	,132
	Secundário			
	Licenciatura			
	Mestrado			
Fidelização	Primário	28,436	3	,051
	Secundário			
	Licenciatura			
	Mestrado			

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Há relação significativa em quase todas as variáveis com o nível acadêmico. Todavia, questões como: a zap/fibra realiza o serviço no tempo prometido? Você se sente seguro ao pagar um serviço da zap/fibra? E "estou seguro de ter feito uma boa escolha ao ter comprado o serviço de internet da zap/fibra" não mostraram correlações significativas.

Tabela 9: Tempo de uso de internet como variável independente.

TesteH de Kruskal-Wallis				
	Tempo de uso de internet	Qui-quadrado	gl	P-valor
Qualidade	0 a 3 meses	68,569	3	,587
	3 meses a 6 meses			
	6 meses a 1 ano			
	+ 1 ano			
Satisfação	0 a 3 meses	109,856	3	,472
	3 meses a 6 meses			
	6 meses a 1 ano			
	+ 1 ano			
Fidelização	0 a 3 meses	53,782	3	,174
	3 meses a 6 meses			
	6 meses a 1 ano			
	+ 1 ano			

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para mais de duas amostras independentes, mostrou que a qualidade, a satisfação e a fidelização são iguais para o tempo de uso de internet, ou seja, quanto maior é o tempo de serviço, maior é a percepção da qualidade, mais os clientes ficam satisfeitos e, por conseguinte, maior é a fidelização. Todavia, a afirmação sobre "Utilizo, ou gostaria de utilizar somente a internet da zap/fibra é igual nas categorias de Tempo de uso de Internet" teve uma significância baixa 0,05.

Discussão

A pesquisa nos mostrou que os factores da qualidade que mais impactam a satisfação são: fiabilidade, segurança e empatia. Sendo a segurança o critério mais destacado na nossa amostra. Enquanto que os determinantes da qualidade que influenciam fidelização foram a segurança, fiabilidade e a satisfação, isto é, enfatizando os critérios como: afectividade positiva, atribuição do sucesso, satisfação, avaliação do desempenho da qualidade como verificado por Silero-Silero e Zabalegui (2019).

Com estes dados, podemos enquadrar a qualidade dos serviços da Zap/Fibra em nível do desempenho da resposta que este serviço fornece ao cliente, mas não alcançando a preferência do serviço oferecido ao cliente, isto por causa da concorrência e da ausência de arrependimento por parte do cliente. Caso se tratasse de um producto, o arrependimento levaria a devolução, mas no caso de serviço, a troca e devolução são praticamente impossíveis, como afirma Souza (2014). Neste caso, o arrependimento torna-se um problema para o provedor do serviço e para a marca.

Sendo assim, as dimensões da qualidade mais valorizadas pelos clientes é a segurança e a menos valorizada é a empatia, fazendo com que os clientes se sintam satisfeitos com os serviços da Zap/Fibra, mas, de outro modo, demonstram a possibilidade de comprarem ou experimentarem o serviço da concorrência, em contrapartida, há uma tendência acima da média em recomendar os serviços. Diante disto, a Zap/Fibra deve trabalhar a empatia, mostrar mais interesse diante das preocupações dos clientes e dos seus anseios. A lealdade nos informa sobre a probabilidade do cliente trocar ou não de marca. (Santos, 2013).

No presente estudo, não houve correlações significativas entre os aspectos da qualidade e a recomendação do serviço como defende Souza (2014), afirmando que a acção do cliente ou do consumidor é que determina a fidelidade e não a recompra ou a reutilização de um producto ou serviço da empresa. Neste aspecto, um bom plano de comunicação externa e investimento em plataformas de CRM ajudariam muito, pois, iria aperfeiçoar a comunicação com o cliente, tornando-a assertiva e personalizada, fornecendo benefícios não apenas para a empresa como também para os clientes (Zonene,2007; Rodrigues, 2020)

Assim, os clientes mostram-se satisfeitos com alta tendência, e recomendam os serviços, mas com alguma razão para mudar ainda, por causa do medo dos custos de mudanças (Santos, 2013). Neste ambiente, a concorrência que fornece productos de qualidade com um custo mais baixo, demonstra mais interesse ao cliente. Demonstrando empatia aos clientes, a Zap/Fibra poderá reter os clientes.

Verificou - se uma correlação não significativa quanto à fiabilidade e a recomendação do serviço, dando a entender que, a fidelização dos clientes está mais relacionada com a capacidade de resposta, segurança e empatia, aspecto confirmado a partir do estudo de Pereira e Bastos (2009) e de Sousa (2017), pois, segundo os resultados dos estudos desses autores, a satisfação e fidelização estão mais relacionadas com a confiança que a empresa transmite ao cliente.

A idade mostrou uma significância baixa em relação à satisfação $p=0,171$, isto é, quando comparado com a idade e com a qualidade $p=0,578$ e quando comparado com a fidelização $p=0,691$. Principalmente, nas idades compreendidas dos 21 aos 30 anos de idade, jovens, indivíduos que estão constantemente à procura de novas experiências, por isso, acreditam que a Zap/Fibra deve procurar interagir constantemente com o cliente, ouvir o cliente, principalmente, os mais jovens.

Criar cartões de fidelização, ou descontos para clientes que utilizam o serviço durante muito tempo, caso seja possível, personalizar os serviços de acordo com as críticas pode ajudar a empresa a ter bons resultados.

De acordo ao tempo de utilização do serviço de internet, 74% utilizam o serviço há mais de um ano, todavia, pela maior parte dos clientes terem mais de 1 ano de utilização do serviço, as questões sobre satisfação e fidelização foram respondidas como previsto. Quando aumenta a idade, aumenta a percepção da qualidade, o nível de satisfação e de fidelização.

O teste mostrou que a satisfação e a fidelização são iguais para ambos os géneros, masculino e feminino, todavia, a hipótese que foi rejeitada é a questão que afirma que “A internet da zap/fibra oferece mais benefícios do que outras” ser igual para ambos os géneros, no caso, os géneros tiveram opiniões diferentes. Como esperado, a maior parte dos clientes da Zap/Fibra mostraram-se mais satisfeitos do que fiéis igual ao estudo de Faria (2017).

Viu-se ainda, que, quanto maior é o tempo de utilização do serviço, maior é a percepção da qualidade, mais os clientes ficam satisfeitos e, por conseguinte, maior é a fidelização.

Conclusões

A nossa pesquisa nos fez compreender como a qualidade de um serviço de internet impacta a satisfação e a fidelização do cliente, e, que, aspectos chegam a ser mais impactantes na satisfação e na fidelização dos clientes desse mercado. Todos os aspectos da qualidade influenciaram a satisfação, mas não houve influência de alguns aspectos da qualidade como aspectos tangíveis, na fiabilidade, empatia e na fidelização.

Ao analisar as dimensões, verificou-se que alguns itens da qualidade (designer, fiabilidade, empatia) não influenciavam a fidelização. Os dois géneros, masculino e feminino, percebiam da mesma forma a qualidade, o mesmo ocorria quanto ao tempo de uso do serviço. Portanto, alguns aspectos da fiabilidade e segurança variavam segundo o nível académico dos participantes da pesquisa.

A percepção foi a mesma quanto ao tempo de uso do serviço e quanto à idade, mas enquanto que a fidelização variava segundo o género, a satisfação variava segundo o nível de escolaridade.

O instrumento adaptado por nós, no presente estudo, permite e possibilita com que os diferentes profissionais de áreas diversas possam utilizá-lo para avaliar a qualidade dos seus serviços, e verificar que impacto têm na satisfação e na fidelização dos seus clientes, facto que implicará a mudança no seu plano de marketing estratégico, racionalizando o investimento em aspectos mais valorizados pelos clientes com vista a aumentar o leque de clientes no uso do serviço, satisfazê-los e idealizar os seus ansios.

Como vimos, o nosso estudo é pioneiro em analisar como funciona o processo de fidelização, da qualidade e da satisfação envolvida, e como as empresas dos mais variados ramos devem se beneficiar deste conhecimento. Entretanto, é necessário que mais pesquisadores estudem a qualidade e suas interações com a satisfação e a fidelização dos clientes. É necessário que use amostras maiores e significativamente probabilísticas para o efeito.

É importante ter informações sobre adiversificação da população, de acordo com a localidade, tempo de utilização do serviço, nível socioeconómico, zona em que reside, renda mensal, para melhor classificar os tipos de clientes e que variáveis da qualidade, satisfação e fidelização os caracteriza.

Outros aspectos a levar em conta em estudos posteriores, são os tipos de pessoas envolvidas, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Referências bibliográficas

- Anzanello, C.T. (2011). *Qualidade no Atendimento da Loja Nina Calçados de Toledo – PR* (Dissertação de Mestrado). Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná, Campus De Toledo. https://www.academia.edu/33158895/UNIVERSIDADE_ESTADUAL_DO_OESTE_DO_PARAN%C3%81_CAMPUS_DE_TOLEDO_CRISTIANE_TATIANE_ANZANELLO_QUALIDADE_NO_ATENDIMENTO_DA_LOJA_NINA_CAL%C3%87ADOS_DE_TOLEDO_PR_TOLEDO_2011
- Bernardo, A.P. (2009). *Percepção da Qualidade de Serviços sob a Ótica do Cliente Interno: Estudo de caso da DCC/SUPLAN*. João Pessoa, Brasil. https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA68WdzpOAAxUJTDABHUN0Bi8QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fdspace.doctum.edu.br%2Fbitstream%2F123456789%2F1242%2F1%2FTCC%2520APROVADO%2520%25281%2529.pdf&usg=AOvVaw2y_io4ScIKt9F8bgyCimX1&opi=89978449
- Couto, F. F. & Couto, P. F. F. (2014). *A Identificação de Fatores de Consumo em Relação às Operadoras de Telefonia Móvel na Cidade de Montes Claros/MG a partir da Aplicação da Pesquisa de Satisfação do Consumidor Segundo a Escala de Satisfação de Oliver*. https://www.researchgate.net/profile/Felipe-Couto3/publication/328410902_A_Identificacao_de_Fatores_de_Consumo_em_Relacao_as_Operadoras_de_Telefonia_Movel_na_Cidade_de_Montes_ClarosMG/links/5bcbb7b1458515f7d9ce30d0/A-Identificacao-de-Fatores-de-Consumo-em-Relacao-as-Operadoras-de-Telefonia-Movel-na-Cidade-de-Montes-Claros-MG.pdf
- Faria, J. (2017). *Qualidade no Atendimento ao Cliente: Impacto na Satisfação* (Dissertação de Mestrado). Instituto Politécnico de Lisboa, Lisboa, Portugal.
- Field, A. (2009). *Descobrimo a Estatística Usando o SPSS*. (2ªed.). Porto Alegre: Artmed.
- Frota, Cláudio Dantas. (2008). *Gestão da Qualidade Aplicada às Empresas Prestadoras do Serviço de Transporte Hidroviário de Passageiros na Amazônia Ocidental: Uma Proposta Prática*. (Tese de Doutorado). UFRJ/COPPE.
- Oliveira, C. (1984), "A Service Quality Model and its Marketing Implications", *European Journal of Marketing*, 18(4), pp. 36-44. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000004784>
- Grönroos, Christian. (2006). *Um modelo de qualidade de serviço e suas implicações para o marketing*. RAE-Revista de Administração de Empresas, (46)4. <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/view/37245>
- Kotler, P. e Armstrong, G. (2015). *Princípios de marketing*. (ed.15). São Paulo: Pearson.
- Matos, D.A.S. e Rodrigues, E.C. (2019). *Análise fatorial*. Brasília: Enap.
- Nobrega, K.C. (1997). *Gestão da Qualidade em Serviços*. (Tese de Doutorado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
- Oliveira, P.A.P. (2021). *Qualidade de Serviço, Satisfação e Comportamento do Cliente de Hotéis de Luxo*. (Dissertação de Mestrado). Universidade técnica de Lisboa.
- Paulo, E. & Martins, F. (2013). *Qualidade dos serviços: Caso do Setor Bancário Português*. Porto: Vida económica.
- Pereira, P.F.P. & Bastos, F.C. (2009). Um estudo sobre a fidelização de clientes a partir de estratégias de marketing de relacionamento no segmento de farmácias e drogarias. *SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia*.
- Prodanov, C.C. & Freitas, E.C. (2013). *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. (2ªed.). Novo Hamburgo: Feevale.

Santos, S.C.J.F. (2013). *Decisão de Compra do Automóvel Para a Família: Influência dos Membros do Casal e Impacto das Características Sociodemográficas do Elemento Feminino*. (Dissertação de Mestrado), School of Economics & Management.

Silva, J. P. C. & Machado, F. O. (2011). A Qualidade como estratégia empresarial: um estudo conceitual. *INGEPRO – Inovação, Gestão e Produção*. Outubro de 2011, 03 (10), 1984-6193. <https://silو.tips/downloadFile/a-qualidade-como-estrategia-empresarial-um-estudo-conceitual-quality-as-corporat>

Sousa, P.C.C. (2017). *Fatores que Influenciam a Satisfação e Fidelização dos Consumidores nas Compras Realizadas online*, (Dissertação de Mestrado), Universidade Fernando Pessoa.

Tani, Z. R. (2018). *Atendimento ao público*. São Paulo: Editora Saraiva.

Zanini, E. (2016). *Melhorando a Qualidade de Atendimento e Prestação de Serviços*. São Paulo: Biblioteca24horas.

Como citar este artigo: Dala, Bruno .A.P. (2023). Impacto da Qualidade na Satisfação e Fidelização de Clientes. *Academicus Magazine: Revista Científica Multidisciplinar* (1) 1, pp. 1-16. DOI: 10.5281/zenodo.8172552